

AVTOMABILARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Almuratov Fazliddin Shamsiddin O'g'li
Surxondaryo viloyati jarqo'rg'on
tumani 2-son kasb hunar maktabi
avtomobil yo'nalishi masteri

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobilning texnik xususiyatlari haqida gapiriladi.

Avtomobillar, transport vositalarining muhim bir turi sifatida, bir necha texnik xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Bu xususiyatlar avtomobilning performansini, yurish xususiyatlarini, manevr qobiliyatini, tezlik va ko'chish qobiliyatini belgilaydi.

Bir avtomobilning texnik xususiyatlari o'rtacha sifatida quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Motor: Avtomobilning kuchli motori bu uning yurish xususiyatlarini, tezligini va uzoqlikni belgilaydi. Bu parametrlar avtomobilning haydovchi o'rinlarda ishlayotgan energiya miqdorini belgilayadi. Motorning ishga tushishi va ish ishlatish uchun kerakli yakit turi ham bu xususiyatlardan biri hisoblanadi.

Transmissiya: Transmissiya avtomobilning kuchini motor tomonidan olib, avtomobilning o'rmini o'zgartirishga yordam beradi. Bu, avtomobilning tezligini va manevr qobiliyatini belgilayadi. Transmissiya turiga qarab, avtomobillar avtomatik yoki mexanik bo'lishi mumkin.

Tormozlar: Tormozlar avtomobilning tez va xalqaro haydovchilik xususiyatlarini ta'minlaydi. Odatda, disk tormozlar va tambur tormozlar o'rnatiladi. Disk tormozlar yuqori tezlikda to'xtab qolish uchun yaxshi hisoblanadi, va tambur tormozlar avtomobillar tez yurishida va asosan o'rtacha yurishda ishlatiladi.

Qo'shimcha xususiyatlar: Bu qismda avtomobilning qo'shimcha xususiyatlari

ko'rsatiladi. Ular orasida elektronika tizimlar, navigatsiya, multimedia qurilmalari, joriy tizimlar va yoritish tizimlari kabi imkoniyatlarni o'z ichiga oladi.

O'zaro yoqilg'i tizimi: Avtomobillar o'zaro yoqilg'i tizimi orqali haydovchilik jarayonlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu tizimlar orasida mashinaning asbob-uskunalarini yoqish, soyish, poygalarini boshqarish, issiqlik va sovuqlikni boshqarishni o'z ichiga oluvchi sistema kabi elementlar bo'ladi.

Ba'zi odamlar uchun avtomobillar faqatgina bir transport vositasi bo'lishidan iborat emas, balki ularning texnik xususiyatlari ham juda muhimdir. Bu maqolada, avtomobilning texnik xususiyatlariga va ularning ahamiyatiga tegishli ma'lumotlarni keltirishimiz mumkin.

Kuch: Avtomobilning kuchi, shuningdek, uning uzoqlik tezligi, tug'unlik va boshqa parametrlariga bog'liqdir. Kuchli avtomobillar yuqori tezliklarga erishish va tug'unlik bo'yicha yaxshi ishlovchi xususiyatlarga ega bo'ladi.

Yakuniy yo'lovchilik xususiyatlari: Avtomobillar davolash, shikastlanish va yo'lovchilik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar avtomobilning yo'l sharoitida qanday ravishda o'tishini ta'minlaydi va haydovchi va haydovchisiz davolash jarayonida xavf-xatarlarni kamaytiradi.

Tezlik va reaksiya vaqti: Avtomobillarning tezligi va reaksiya vaqti, haydovchi uchun muhimdir. Bu xususiyatlar avtomobilning qo'lda tutilishini, yo'l sharoitida tez tez o'zgartirishni va tashqi omillarga qarshi tez reaksiya ko'rsatishni ta'minlaydi.

Ergashish tizimi: Avtomobillar ergashish tizimlari orqali boshqariladi. Ergashish tizimlari, mashinaning davolash jarayonida dastlabki va o'rtacha tezliklarda o'tishini ta'minlaydi. Ushbu tizimlarning xavfsiz, aniqlik bilan ishlaydigan va haydovchi uchun intuitiv bo'lishi juda muhimdir.

Yakuniy texnologiyalar: Bugun avtomobillar yanada ko'p texnologiyalar bilan donatilgan. Bu texnologiyalar orasida ABS (anti-lock brake system) - blokirlanishga qarshi sistem, asbobiy to'xtash tizimi, parkradar, kamera va boshqalar kiritiladi. Ushbu texnologiyalar avtomobilning xavf-xatarlarini

kamaytirish, haydovchining haydovchilik jarayonida yordam berish va g'oyalarning boshqarilishini yengillash uchun juda muhimdir.